

فصلنامه انجمن علمی باستان شناسی، دانشگاه هنر شیراز

Quarterly Journal of Scientific Association of Archaeology,
Shiraz University of Arts

پارینه

زمستان
۱۴۰۲

شماره
۴

انجمن علمی باستان شناسی
دانشگاه هنر شیراز

در این شماره میخوانیم:

شوش، گذار از عصر امپراتوری
عیلام به ساتراپی هخامنشی

نئاندرتال ها و مسیر تطور خاستگاه
های آیین در میان انسان های مدرن

گزارش مقدماتی پژوهش های انسان
شناختی و دیرین آسیب شناختی
اسکلت یافت شده در حیاط کاخ نجر

گزارش نمونه برداری باستان گیاه
شناسی از آبراهه تخت جمشید

تاثیر نقوش سنگ نگاره ها
بر نقوش قالی سیستان

و چند موضوع دیگر...

به نام
خداوند
جان و خرد

پارینه

فصلنامه زمستان ۱۴۰۲، شماره ۴

دانشگاه شیراز

انجمن علمی باستان‌شناسی
دانشگاه هنر شیراز

صاحب امتیاز:

انجمن علمی باستان‌شناسی دانشگاه هنر شیراز

مدیر مسئول:

سمانه محمدی تل سرخی

سر دبیر:

پوریا احمدپور

دبیر علمی:

نرگس سیفی

دبیر اجرایی:

سمانه محمدی تل سرخی

هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

پوریا احمدپور، نرگس سیفی، درسا غیاثوند،

سمانه محمدی تل سرخی

استاد مشاور:
دکتر حسنعلی عرب

مترجم:

صدرا طالبی چرمچی

ویراستار ادبی:

درسا غیاثوند

گرافیکست و صفحه آرا:

معین محمد جانپور

هیات داوران:

دکتر احمد علی اسدی، دکتر میثم نیکزاد

نشانی: شیراز، چهارراه ادبیات، نبش بلوار چهل مقام، دانشگاه هنر شیراز

شماره مجوز:

۲-۲۴۶/۲۷۳۹۴

ایمیل:

parinehjournal@shirazartu.ac.ir

راه ارتباطی:

archaeology_shirazartu

منبع عکس های روی جلد:

تصویری از قالیچه اصیل سیستان
مربوط به مقاله «تاثیر نقوش سنگ نگاره‌ها
بر نقوش قالی سیستان»

ظرف سفالی از تمدن شوش
مربوط به مقاله «شوش، گذار از عصر
امپراتوری عیلام به ساتراپی هخامنشی»

۵

سخن آغازین

مقاله‌ها

۷

مطالعه نقوش موجود در سنگ نگاره‌های دژه آهوران نیکشهر با رویکرد نماد شناسانهحمید عبداللهی

۲۴

شوش، گذار از امپراتوری عیلامی به ساتراپی هخامنشی.....آناهیتا امانی

۴۰

نئاندرتال‌ها و سیر تطور خاستگاه‌های آیینی در میان انسان‌های مدرن.....صدرا طالبی چرمچی

گزارشات

۵۵

گزارش مقدماتی پژوهش‌های انسان‌شناختی و دیرین‌آسیب‌شناختی...دکتر احمدعلی اسدی، ...

سخن آغازین

به دانش فزای و به یزدان گرای
که او باد جان ترا رهنمای

امید است که این نشریه، به عنوان پلی برای انتقال دانش و تجربیات، در راستای پیشرفت علم باستان‌شناسی و ارائه درک بهتری از آن به جامعه، باشد.

در چهارمین شماره از نشریه "پارینه"، مقالات متنوعی در زمینه‌های مختلف باستان‌شناختی و دیگر علوم مرتبط، ارائه گردیده‌است. امیدواریم که این فصلنامه، به توسعه دانش و تفکر انسانی کمک کرده، و در راستای پیشرفت جامعه و پاسداشت فرهنگ و تمدن باشکوه ایران عزیزمان، قدمی به پیش بریم.

مجله پیش‌رو بدون شک، آینه تلاش‌های ارزشمند و مشترک اساتید، دانشجویان و تمام اشخاصی است که با صبوری در آماده‌سازی این شماره از فصلنامه مشارکت داشته و به ما یاری رساندند. از همه عزیزانی که در این مسیر همواره همراه ما بودند، صمیمانه تشکر و قدردانی به عمل می‌آوریم.

پوریا احمدپور- سردبیر نشریه «پارینه»

مقاله ها

مطالعه نقوش موجود در سنگ نگاره های درّه آهوران...

حمید عبداللهی

از صفحه ۷ تا ۲۳

شوش، گذار از امپراتوری عیلامی به ساتراپی هخامنشی

آناهیتا امانی

از صفحه ۲۴ تا ۳۹

نئاندرتال ها و سیر تطور خاستگاه های آیینی در میان...

صدرا طالبی جرمچی

از صفحه ۴۰ تا ۵۳

شوش، گذار از عصر امپراتوری عیلام به ساتراپی هخامنشی

آناهیتا امانی یگانگی

دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

ایمیل:

anahita.amani@yahoo.com

زبان‌های هخامنشی نشانه‌ی وجود و بقای جمعیت زیاد عیلامیان و تداوم حیات تمدن، زبان و خط عیلامی در دوره‌ی پس از حمله‌ی آشوربانیپال بوده و تردیدهای جدی در صحت ادعای آشوربانیپال مبنی بر نابودی تمدن عیلام و شوش می باشد.

در صورت مواجهه‌ی هخامنشیان با شوش به عنوان یک شهر ویران و مخروبه، از شوش به عنوان پایتخت خود استفاده نمی‌نمودند. زیرا هزینه‌ی احیای یک کلان شهر مخروبه، شامل تخریب و بازسازی آن، نیازمند به کارگیری نیروی انسانی و هزینه‌های فراوان بود و زندگی در چنین مکانی خطرناک بوده، در چنین صورتی با توجه به معایب و هزینه‌ها، مزایای ساخت پایتخت در یک سرزمین بکر به مراتب بهتر می‌بود.

همچنین یافت شدن نام و عناوین حاکمان شوش پس از تهاجم آشوربانیپال به عیلام و شورش‌های صورت گرفته در دوران ساتراپی شوش و پایتختی هخامنشیان نمایانگر وجود شهر و ساتراپی پر رونق عیلام در زمان پس از حملات آشوربانیپال و در عصر هخامنشیان می‌باشد. در صورت نابودی شوش و عیلام احتمال بروز شورش در شوش و ساتراپی عیلام وجود نمی‌داشت.

روش پژوهش

این پژوهش به شیوه‌ی توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به تحلیل و بررسی تاریخ عیلام و شوش در دوران گذار از عصر امپراتوری عیلام به ساتراپی هخامنشی پرداخته است.

کشف کهن شهر شوش

در طی کاوش‌های باستان‌شناسی بین‌النهرین، اسناد فراوان

آن در میان‌رودان تاثیرگذار بود، از صفحات تاریخ گم شده است. چنان‌که دیگر شاهد احیا و ظهور ملوک‌الطوایفی عیلام در صحنه‌ی تاریخ نبودیم. باستان‌شناسان و تاریخ‌نویسان نیز آگاهانه و یا ناآگاهانه لشکرکشی آشوربانیپال در سده‌ی هفتم پیش از میلاد را آخرین فصل تاریخ پرفراز و نشیب عیلامی‌ها قلمداد نموده‌اند (پاتس، ۱۳۸۸: ۳).

اما در مدتی کم‌تر از یک سده پس از حمله‌ی آشوربانیپال، نام این کهن شهر و تمدن آن در بین ساتراپی‌های مهم و در کتیبه‌های هخامنشی بار دیگر مشاهده شد و این کهن شهر به عظمت و شکوه گذشته‌ی خود و بلکه بیش‌تر و به‌عنوان مرکزیت و پایتخت بزرگ‌ترین تمدن باستان یعنی هخامنشیان، دست یافت. هرچند تا چند دهه‌ی پیش، آگاهی ما از تمدن شکوهمند عیلام و آنچه در طول تاریخ چند هزار ساله‌اش بر آن گذشته بود، به‌جز نامی در آیات معدودی در تورات چیزی بیش‌تر نبود.

این پژوهش در جست و جوی پاسخی برای پرسش‌های زیر می‌باشد: چگونه شوش پایتخت نیمه ویران عیلام، دوران گذار به پایتختی هخامنشی و مرکزیت جهان باستان را طی نمود؟

همچنین نشانه‌های اثبات‌کننده‌ی حیات مجدد عیلام پس از یورش آشوربانیپال و در طی شکل‌گیری شاهنشاهی پارس چه می‌باشد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان فرضیاتی را مطرح نمود: فرضیه‌ی نخست: شوش، پایتخت نیمه ویران عیلام، با دارا بودن سابقه‌ی کهنسالی و ویژگی‌های جغرافیایی عالی در میان چندین رود بزرگ و سرزمینی حاصلخیز و مردمانی کوشا، توانایی احیای مجدد پس از ویرانی ناشی از تهاجم آشوربانیپال را داشته و پس از آن نیز شایستگی بازسازی توسط هخامنشیان و تبدیل شدن به پایتخت بزرگ‌ترین شاهنشاهی جهان باستان را دارا بوده است.

فرضیه دوم: وجود خط و زبان عیلامی در کتیبه‌های سه

چکیده

عیلام کهنسال با میراث تمدنی چند هزار ساله، بارها در تاریخ خود، جنگ‌ها، تهاجمات و دشواری‌های بزرگ را آزموده و از آن‌ها جان سالم بدر برده بود. اما رقابت‌های شدید در روابط بین آشور، بابل و عیلام و مجموعه وقایع منتهی به سال‌های اواسط سده‌ی هفتم پیش از میلاد، اوضاع را به گونه‌ای دیگر پیش برد تا عیلام را در معرض هجومی ویرانگر از طرف آشوربانیپال، پادشاه آشور، قرار دهد. آسیب وارده به عیلام در پی آن هجوم مخرب در حدی بود که تا آغاز دوران هخامنشیان، دیگر نامی از آن همه شکوه تمدن گذشته عیلام و شوش در میان نبود. اما چند دهه بعد از تهاجم آشوربانیپال به عیلام، در عصر هخامنشی از شوش به عنوان بزرگ‌ترین پایتخت امپراتوری هخامنشی و مرکز جهان باستان یاد می‌شود؛ موضوعی که علاوه بر کتیبه‌های هخامنشیان، در روایاتی که یونانیان از شوش بیان می‌کنند و یا حتی در آیات تورات به خوبی مشخص و نمایانگر عظمت و شکوه، جمعیت، نعمت و فراوانی این کلان شهر و پایتخت بزرگ هخامنشیان است. این مقاله به شیوه‌ی پژوهش‌های تاریخی، توصیفی-تحلیلی و بر اساس شواهد و مدارک موجود کتابخانه‌ای به جست و جوی سرنوشت عیلام و شوش پس از تهاجم آشوربانیپال به این سرزمین می‌پردازد.

واژگان کلیدی: شوش، هخامنشی، آشور، ساتراپی، پایتخت.

مقدمه

پس از آن‌که در سال ۶۳۹ پ.م. آشوربانیپال (Ashurbanipal) حاکم آشور با هجومی ویرانگر به عیلام آن را به خاک و خون کشید (آمی، ۱۳۸۹: ۷۰) و به ویرانه‌ای تبدیل نمود، به نظر می‌رسید که نام عیلام که روزگاری اقتدار

کرمان و شرق آن گسترده شده بود و بخش مسطح، که از سرزمین های هموار و حاصلخیز سوسیانا در غرب که در منطقه‌ی مرزی با بین‌النهرین و فلات ایران قرار داشته و شامل جلگه‌ی خوزستان که ثمره‌ی رسوبات فراوانی است که توسط رودخانه‌های دز، کرخه، کارون، دجله و فرات از کوهستان‌های مرتفع ایران و ارمنستان آورده می‌شده (نگهبان، ۱۳۹۰: ۲۵) و مرکز آن شوش نامیده می‌شده است (هینتس، ۱۳۸۵: ۶۱) و از طرف شرق به خاک پارس و از طرف شمال به خاک ماد و از مغرب رود دجله و شط‌العرب و خاک آشور و بابل و از سمت جنوب به خلیج فارس محدود می‌شد و انزان نام داشت. شهرهای معروف و مهم باستانی آن شوش، انزان، ماداکتو، خایدالو و اهواز بود (سامی، ۱۳۸۹: ۱، ۳۰). وجود کناره‌ها و حاشیه‌های کوهستان‌های زاگرس، کوهپایه‌ها، دره‌ها و رودهای پر آب فراوان، عاملی در ایجاد آبادی‌های مستقل و خود مختار ایالات مختلف دولت ملوک‌الطوایفی یا فدرالی عیلام بود (آمیه، ۱۳۸۹: ۳).

در دشت گسترده و زیبایی که نقطه‌ی تماس و تقاطع دو دنیای متفاوت، فلات ایران در شرق و پایان امتداد طبیعی بین النهرین و شمال خلیج فارس بود (آمیه، ۱۳۸۹: ۱۷) (شکل ۲). در دشتی حاصلخیز و آبرفتی که رودخانه‌های کرخه و دز که به موازات هم در آن در جریانند و به نزدیکی هم می‌رسند و رودخانه‌ی شاهرور در حد فاصل این دو رود را می‌پوشاند (کردوانی، ۱۳۵۶: ۷). شاخه‌های رودخانه‌ی اولای (Ulai) (Smith, ۱۹۵۹: ۱۸۷۵) محدوده‌ی مرکزی شبکه‌ی گسترده‌ای از آبراه‌ها، در میان آن‌ها کشیده شده است (هینتس، ۱۳۸۳: ۲۴) و در سرزمینی که مجموعه‌ای از مناطقی در دشت، کوه و فلات تشکیل شده بود؛ تمدن شکوهمند و کهنسال عیلام به مرکزیت کهن شهر شوش یا سوزیان (Susiane) در دشت های گسترده و در بیلاقات حاصلخیزی که گرداگرد آن را فراگرفته بودند؛ به وجود آمد و قلب تپنده‌ی تمدنی را تشکیل داده بود، که هالتامی (Haltami) خوانده می‌شد (آمیه، ۱۳۸۹: ۱۷) (شکل ۳).

این کشف منجر به کاوش‌هایی در سال ۱۸۵۱ میلادی توسط ویلیام کنت انگلیسی و سپس هیأت‌های فرانسوی در خوزستان گردید و در اواخر قرن ۱۹ منجر به کشف شهر عظیم شوش و تمدن عیلام شد (آمیه، ۱۳۸۹: ۱۸؛ عبدی، ۱۳۷۳: ۲ - ۱) (شکل ۱).

جغرافیای عیلام

پس از کوهستان زاگرس که مشرف بر بابل است، سرزمین «الی‌مایی» (عیلام) واقع شده است (استرابون، ۱۳۸۲: ۴۷). عیلام یکی از کهنسال‌ترین کشورهای شرق باستان بود (شکل ۲)، که آغاز سکونت در آن به هزاره چهارم پ.م می‌رسد (دیاکونوف، ۱۳۸۰: ۳۹؛ عبدی، ۱۳۷۳: ۲-۱).

شکل ۲: شوش و بین‌النهرین
(www.worldhistory.org)

این کشور کهنسال از دو بخش تشکیل می‌شده است؛ بخش کوهستانی و بلند، که این بخش از کوه‌های بختیاری در رشته کوه‌های زاگرس آغاز و نواحی مرتفع رو به شمال شامل قسمتی از «کوه‌گیلویه»، قسمت اعظم خاک بختیاری و لرستان شامل پیشکوه و پشت‌کوه تا حوالی کرمانشاه (سامی، ۱۳۸۹، ۱: ۳۰) و شرق تا تل ملیان (انشان باستان) در فارس، ۴۳ کیلومتری غرب تخت جمشید را نیز در برمی‌گرفت (کورتیس، ۱۳۸۵: ۲۷) و تا حاشیه‌ی کویر لوت یعنی منطقه‌ی

و مهمی به دست آمد که حاکی از وجود یک شهر بسیار مهم عیلامی بود (آمیه، ۱۳۸۹: ۱۸).

شکل ۱: کاوش‌های باستان‌شناسی در شوش
(عبدی، ۱۳۷۳: ۱۴)

کشف کتیبه‌ی فتح‌نامه‌ی آشوربانیپال، خبر از تمدن و شهرهایی می‌داد که به دست این آخرین فاتح بزرگ آشوری آنچنان به نابودی کشیده شده بود که گویی دیگر هیچ‌گاه شهر یا آبادی نتواند در آن منطقه ایجاد گردد. «... من شوش، شهر بزرگ مقدس، مسکن خدایان ایشان، مأوای اسرار ایشان را به خواسته‌ی آشور و ایشتار فتح کردم وارد کاخ‌هایش شدم، [غارت و ویران کردم] ... من در فاصله یک ماه و بیست و پنج روز راه، ایالت عیلام را تبدیل به یک ویرانه و صحرای لم یزرعی کردم، من در دهاتش نمک پاشیدم، ... من تمام خانواده‌های قدیمی و جدید شاهان عیلام، شهربانان و شهرداران دهاتش و... و تمام متخصصین بدون استثنا، [تمام] ساکنین مرد و زن ... چهارپایان بزرگ و کوچک را که تعدادشان از ملخ بیشتر بود، به منزله‌ی غنیمت به مملکت آشور فرستادم ... خرهای وحشی، غزال‌ها، تمام حیوانات وحشی از برکت وجود من در شهرهای آن به راحتی زندگی خواهند کرد. ندای انسانی و صدای سم چهارپایان بزرگ و کوچک، فریادهای شادی و... به دست من از آنجا رخت برپست» (آمیه، ۱۳۸۹: ۷۱-۷۰) (شکل‌های ۵، ۶، ۷).

را «الامیس» و «سوزیس» می‌نویسد (Harper et al. ۱۹۹۲: ۶)، به عیلامی شوش و شوشون و به عبری «شوشان» (عبدی، ۱۳۷۳: ۲-۱) و به یونانی «سوسا» می‌نامیده‌اند (شارپ، ۱۳۴۳: ۲۶؛ گرشویچ، ۱۳۸۷، ۲: ۸۲؛ Perrot، ۲۰۱۳: ۴، Potts، ۱۸۹۰: ۵، Dieulafoy، ۱۹۹۹).

در خط ایلامی، شوش به صورت هزوارش نگاشته می‌شد، یعنی به زبان سومری می‌نوشتند و به ایلامی می‌خواندند. صورت هزوارش شوش در ایلامی (mus-eren) «موس ارن» که جز اول آن «mus» به معنی باغ و جز دوم آن «eren» سدر (کنار) به معنی کنارستان و یا باغ سدر بوده است. احتمال دارد که شوش برگرفته از شوش به معنای سوسن باشد و دلیل برگزیدن این نام، قرار گرفتن این شهر در منطقه‌ی دشت‌های وسیع و زیبای سوسن بوده و همچنین، ممکن است به دلیل واقع شدن منطقه‌ی شوش و تمدن عیلام در مجاورت جنگل‌های پر پشت زاگرس در آن دوران به معنای «کنارستان» یا «باغ سدر» بوده باشد (محمدیان فر، ۱۳۸۹: ۹). شوشون نام عیلامی (susiana)، سوزیانای یونانی است که به محدوده‌ی خوزستان امروزی داده بودند (ابراهیمی، ۱۳۸۵: ۱۵).

در کتیبه‌ی داریوش اول در بیستون، خوزستان (عیلام) با عنوان «اووچ» نامیده شده است (شارپ، ۱۳۴۶: ۴۰ و ۳۳). مردمان طوایف ماد و پارس، مردمان عیلامی را «خوجه»، «خوز» یا «هوز» می‌خواندند (زرین کوب، ۱۳۸۶: ۱ و ۷۲) و در کتیبه‌ی داریوش از آن با عنوان «خواجه» یاد شده است (شعبانی، ۱۳۸۷: ۱۱۰). کاتبان هخامنشی نیز شوش را در متون با عنوان «هوزیا» می‌نامیدند. نام جدید خوزستان و اهواز از همین نام ریشه گرفته است (کورتیس، ۱۳۸۵: ۳۶). «هیدالو» (Hidalu) نیز کوهستانی در شرق عیلام بود (۱۸۷۵: ۱۸۵) (Smith). حمزه اصفهانی، شوش را «ایران خرّه شاپور» به معنی شهر خوب، زیبا و با صفا می‌نامد (حمزه اصفهانی، ۱۳۴۶: ۵۱ و ۵۲). شکوه و عظمت شوش در حافظه‌ی تاریخی

رودخانه‌ی دجله می‌رسیدند و از آن‌جا تا بابل یک هفته‌ی دیگر فاصله بود (هینتس، ۱۳۸۳: ۲۵؛ هرودوت، ۱۳۸۶: ۲۶۹). فاصله‌ی بین شهر «لاگاش» که در بین‌النهرین جنوبی قرار داشت تا شهر شوش، پایتخت کشور کهنسال عیلام، از طریق رودخانه دو ماه به طول می‌انجامید (سامی، ۱۳۸۹، ۲: ۱۶۵) و فاصله‌ای مناسب بین مراکز تمدن عیلام و تمدن‌های بین‌النهرین را ایجاد می‌نمود که آن را از تأثیر قوی و مستقیم آن تمدن‌ها بر خود محفوظ می‌داشت و تمدن عیلام را به شکل تمدنی مستقل، زاینده، پویا و خود اتکا، ساخته که تأثیرات متقابل و ضعیف بین‌النهرین بر آن قابل مشاهده بود.

تمدن عیلام، هم از فرهنگ و تمدن بین‌النهرین بهره برد و هم از فرهنگ و تمدن مردم کوهستانی که تمدنی خشن‌تر از تمدن بین‌النهرین داشتند (چندتن از خاورشناسان فرانسوی، ۱۳۳۷: ۵۳). در رقابت مناطق مرتفع و جلگه‌ای عیلام، مردمان مناطق مرتفع در حفظ فرهنگ و تمدن مبتکر و پیشرو خود متعصب‌تر و مانعی در نفوذ فرهنگ بین‌النهرین به عیلام بودند (کورتیس، ۱۳۸۵: ۲۷).

ساکنان عیلام و شوش کهن از اقوام آسیایی اولیه بودند، دین آن‌ها پرستش قوای طبیعت و ستایش خدای نعمت و حاصلخیزی بود. زبان ایشان از مجموعه زبان‌های آسیایی بود، که هنوز هم آثاری از آن در منطقه‌ی قفقاز دیده می‌شود (جمعی از دانشوران ایران‌شناس اروپا، ۱۳۳۶: ۶۰؛ Brown & Ogilvie، ۲۰۰۹: ۳۱۶). مردم شوش را «کیسائی» می‌نامیدند (استرابون، ۱۳۸۲: ۳۱۷-۳۱۶). بررسی‌های تاریخی، عیلامی‌ها را از نژادی مستقل از مردمان بین‌النهرین و مناطق مجاور نشان می‌دهد (ابراهیمی، ۱۳۸۵: ۲).

وجه تسمیه

«شوش» یا «سوسونکا» (حمزه اصفهانی، ۱۳۴۶: ۵۱؛ شعبانی، ۱۳۸۷: ۱۱۰) که هرودوت آن را «سوزیان» و استرابو آن

شکل ۳: تمدن شوش
(www.worldhistory.org)

عیلام حد فاصل دو دنیای متفاوت

از آن‌جا که حمل‌ونقل در پیدایش شهرنشینی بسیار مهم بود، مناطق دارای رودخانه‌ها و دریاچه‌های قابل کشتیرانی و مرتبط به دریای آزاد در مقایسه با مناطق فاقد این مزیت بسیار موفق‌تر بودند (KraftRector، ۲۰۱۷: ۱۳-۱۴؛ مجیدزاده، ۱۳۸۶: ۴۱). شوش با دارا بودن رودخانه‌های فراوان مانند دز، کارون، کرخه و شاهرور و نزدیکی بیش از امروز به سواحل خلیج فارس همانند تمدن‌های بین‌النهرین از مزیت حمل‌ونقل از طریق رودخانه‌ها به وسیله کشتی‌های بادبانی کوچک و یا کرجی‌هایی که با مشک‌های باد کرده ساخته شده بودند و در نقوش هزاره‌ی چهارم پ.م. این منطقه ثبت گردیده است، بهره‌می‌برد (سامی، ۱۳۸۹، ۲: ۱۶۵) و از سرآغازی کهن و پربار برخوردار بود.

شوش در محل تلاقی راه‌های مهم از شرق به سوی غرب قرار داشت. از شوش و از طریق رودخانه‌ی کرخه با قایق به سوی غرب مسیری بود که پس از آن با کاروانی سه روزه به

(آمییه، ۱۳۸۹: ۶۰). مرکز مهم دیگر «چغامیش» بود (کورتیس، ۱۳۸۵: ۲۷). «ماداکتو» یکی از مهم‌ترین شهرها و سومین پایتخت عیلام در قرن هفتم پ.م. بود، که به عنوان یک شهر سلطنتی رقیب شوش محسوب می‌شد (کوک، ۱۳۸۴: ۱۶۲). احتمالاً یکی از مهم‌ترین دلایلی که بایستی در جان به‌در بردن تمدن عیلام از حمله‌ی ویرانگر آشوربانیپال مورد بحث و تأکید قرار گیرد، همین نوع ملوک الطوائفی بودن حکومت عیلام است؛ زیرا با وجود نابودی و تخلیه‌ی چند شهر مهم از همه‌ی جمعیت‌شان و ویرانی شدید آن‌ها، بازهم شهرها و مناطقی دیگر از این تمدن باقی مانده‌اند تا به حیات این تمدن کهن تداوم بخشند. ملوک الطوائفی بودن عیلام همچنین موجبات تداوم حیات تمدن و استفاده از خط و زبان عیلامی در مکاتبات و مراودات عیلامیان باقی مانده، گردید.

آشور بانپال و عیلام

«اسرحدون» (Esarhaddon) شاه آشور (۶۸۰ - ۶۶۹ پ.م.) پس از مرگ همسر و سپس پسر بزرگش و به تحریک مادرش، در تعیین جانشینانش تغییراتی داد و آنگاه با سرکردگان مادی هابی که دست نشانده و یا متحد آشوری‌ها بودند و همچنین با مردم و سرکردگان شهر سیپار که تابع آشور بودند، عهدی بست و از ایشان قسم گرفت که اگر هنگامی که کودکش هنوز خردسال هستند بمیرد، پسر سومش، «آشوربانپال» (Ashurbanipal) را به پادشاهی آشور و پسر دومش، «شمش شوم اوکین» (Šamaš-šuma-ukin) به پادشاهی بابل برسد. «اسرحدون» در هنگامی که درصدد تهاجم دوباره به مصر بود، درگذشت (Smith, ۱۸۷۱: ۱۴-۱۵).

طبق وصیت «اسرحدون»، «آشوربانپال» به پادشاهی آشور و «شمش شوم اوکین» به حکومت بابل رسید. مدتی پس از این، «شمش شوم اوکین» که خود را بزرگ‌تر و وارث واقعی سلطنت آشور می‌دانست، برضد آشوربانپال قیام کرد و در راه، همه‌ی اقوام و سرزمین‌های ستم دیده از آشور را با

باستان‌شناس شوش، در مجموعه خاطراتش از حفاری در شوش و جنوب بین‌النهرین نوشت «چه از نظر جغرافیایی و چه از دیدگاه کتاب مقدس یهود، در سرتاسر مشرق زمین کم‌تر جایی وجود دارد که از شوش مهم‌تر باشد» (عبدی، ۱۳۷۳: ۴). همزمان با دورانی که سومر در بین‌النهرین با ابداع خط وارد عصر تاریخی شد، عیلامی‌ها با ابداع خط ماقبل عیلامی بر روی لوح‌های گلی دارای علائمی که بیش‌تر تصویری و کم‌تر میخی است، دوران تاریخی خود را آغاز و به دوره‌ی ابداع خط میخی عیلامی تکامل یافته رسیدند (مالووان، ۱۳۷۲: ۷۱). حصارها، پرستشگاه‌ها و کاخ‌های شاهی شوش همانند بناهای بابل از خشت پخته با ملاط قیر ساخته شده بودند (استرابون، ۱۳۸۲: ۳۱۷-۳۱۶).

حکومت عیلام

شواهد و قراین باقی‌مانده نشان می‌دهد که تمدن عیلام یک حکومت ملوک الطوائفی به صورت مجموعه‌ای از مناطق و شهرهای مستقل عیلامی بود که در هر دوره‌ای با نزول قدرت یک شهر، شهری دیگر به پایتختی و رهبری آن کشور و تمدن آن می‌رسید (آمییه، ۱۳۸۹: ۳). در طی تاریخ پر فراز و نشیب عیلام، بارها پایتختی و مرکزیت این تمدن بین شوش و دیگر شهرهای عیلام دست به دست گردید. اما شوش همواره اهمیت، ارزش و نقش محوری خود را حفظ نموده و در اکثر مواقع به‌عنوان پایتخت این تمدن کهن محسوب می‌گردیده است. از آن‌جا که حکومت عیلام ملوک الطوائفی و خودمختار بود؛ سلسله‌های متعددی از شاهکان محلی و شاهان عیلام را شاهدیم که موجبات ایجاد ساختاری شلوغ و مغشوش از حاکمان عیلامی گردیده است (آمییه، ۱۳۸۹: ۳).

مدت‌های بسیار طولانی گمان برده می‌شد که تنها شوش پایتخت عیلام است؛ اما اکنون مشخص گردیده که یکی از چند مرکز مهم آن بوده است. انشان (Anshan) یا انزان از شهرهای مهم عیلام (Sykes, ۱: ۵۳, ۲۰۰۴)، و پایتخت «کوئیرناهوئته» (Kutir-Nahuntē) پادشاه عیلام بود

ایرانیان برای هزاره‌ها پایدار باقی مانده بود. «به گفته‌ی ابن مقفع، اولین شهری (سوری) که بعد از طوفان نوح ساخته شد؛ شهر شوش بود و معتقدند که سام ابن نوح آن را بنا نموده است.» (همدانی، ۱۳۷۵: ۴۵۷) از روزگاران پیش از تاریخ، این مردمان را به خاطر سفال‌های رنگی زیبایشان می‌ستاییم (اومستد، ۱۳۸۳: ۲۲۶) (شکل ۴).

شکل ۴: ظرف سفالی از تمدن شوش
(www.irannationalmuseum.ir) (آمییه، ۱۳۸۹: ۸۴)

نتایج حاصل از کشفیات باستان‌شناسی تمدن عیلام، حاکی از آن است که عیلام پیش از حمله‌ی ویرانگر آشور، از چنان تمدن درخشانی برخوردار بود که غالب اوقات این سوال در ذهن محقق مطرح می‌گردد که آیا این تمدن مقدم بر تمدن کلدیه بوده است؟ (آمییه، ۱۳۸۹: ۱۹) «لفتوس» اولین کاوشگر و

شکل ۵: آشوربانیپال و محاصره‌ی هامانو (Hamanu)
(www.britishmuseum.org)

«هومبان هلتاش سوم» یا «هوبان هالتاش» (Humban-haltash) در ۶۴۸ پ.م. بر حاکم محلی شوری و شوش و ماداکتو را تصرف نمود. «هوبان هالتاش» با مخالفت بزرگان عیلام و آشوریان روبرو شد و در سال ۶۴۷ پ.م. سپاه آشور از راه شمال غرب وارد عیلام شد و پس از حمله به «ماداکتو» و شوش «تاماریتو» را به حکومت گمارد. به جز وی، چهار مدعی سلطنت دیگر نیز در عیلام وجود داشت. در سال ۶۴۴ یا ۶۴۵ پ.م. به روایت هینتس و یا ۶۳۶ پ.م. به روایت کامرون، مجدداً «هوبان هالتاش» گرفتار شورش داخلی شد و به کوهستان گریخت؛ اسیر شد و او را به نینوا و نزد آشوربانیپال بردند و در این تهاجم آشوربانیپال به عیلام و شوش، تلفات سنگین و خسارات ویرانی شدیدی به بار آمد (کامرون، ۱۳۸۷: ۱۶۰-۱۴۴؛ پاتس، ۱۳۸۸: ۴۸۸-۴۷۷) (شکل های ۷، ۶، ۵).

خود همراه کرد. گروه عظیمی از قبایل آرامی و کلدانی و ساکنان نواحی جنوبی و مجاور خلیج فارس (سرزمین دریایی) پادشاهان گوتی، پادشاهی «امورو» و «ملوها»، «ملوخواها»، «نبطیان» و اعراب و همچنین عیلامیان برضد آشوربانیپال متحد گردیدند. شاید تعداد بسیار زیاد مخالفان و وسعت سرزمین‌های شرکت کننده در شورش برضد آشوربانیپال، عیلامیان و بقیه‌ی دشمنان آشوریان و آشوربانیپال را به این نبرد کشانیده بود. در پاسخ به این شورش‌ها، آشوربانیپال به بابل هجوم برد و بعد از دو سال بابلیان را شکست داد (کامرون، ۱۳۸۷: ۱۴۷-۱۴۶).

«شمش شوم اوکین» هنگامی که آشوربانیپال را در آستانه‌ی فتح بابل دید خودش را در قصرش به آتش کشید. آشوربانیپال آسیب زیادی به بابل نرساند، اما شورشیان را قتل عام نمود. خودداری آشوربانیپال از ویران کردن بابل، اما نتیجه‌ی بدتر و انتقام سخت آشوربانیپال از عیلام را در پی داشت. شاید هراس و یا انتقام از هجوم «اورتکو» (Urtaku) شاه پیشین عیلام به بابل و یا به حکومت رسیدن «تئومن» (Teumman- Ttempti) که وارث قانونی «اورتکو» نبود و فرار شاهزادگان و وارثان و از جمله پسر بزرگ «اورتکو» به دربار آشور در این امر دخیل بوده باشد (کامرون، ۱۳۸۷: ۱۴۳-۱۴۲؛ smith، ۱۸۷۱: ۱۰۹. در سال ۶۵۲ پ.م.، نیروهای آشوری و عیلامی در کنار رودخانه‌ی «علایا» (Ulaya)، احتمالاً نامی که آشوریان به رودخانه‌ی کارون و یا کرخه داده بودند) درگیر شدند. در این نبرد پادشاه عیلام «تئومن» شکست سختی خورد و خودکشی کرد و این شکست غارت و ویرانی شدیدی عیلام را در پی داشت. آشوربانیپال، «هومبن نیکش» (Humban-nikash) را به عنوان پادشاه «ماداکتو» (Madaktu) و شاهزاده «تاماریتو» (Tamarritu) را به عنوان حاکم شهر «هایدالو» (Hidalu) گمارد و پس از آن عیلام به عنوان مناطق تابع و دست نشانده آشور درآمد و برای آن خراجی تعیین گردید (کامرون، ۱۳۸۷: ۱۴۵-۱۴۴).

(Intensive Agriculture) (مجیدزاده، ۱۳۸۶: ۷)، در منطقه عیلام فراهم بوده است.

تجارت نیز از عوامل بسیار مهم در رشد و توسعه‌ی حکومت‌ها و تمدن‌های اولیه بوده است (مجیدزاده، ۱۳۸۶: ۱۱۹). ایلام در موقعیت استثنایی در بین فلات ایران و بین‌النهرین و خلیج فارس قرار داشت و تجارت با این نواحی، امکان احیا، توسعه‌ی تدریجی و پیوسته‌ای را برای آن فراهم می‌نمود. همچنین این موقعیت مناسب و شرایط طبیعی و کشت و کار عالی آن، حتی امکان کوچ ساکنان اطراف به آن را سبب می‌شد. الواح عیلامی کشف شده در بخش مرکزی انشان در «تل ملیان» متعلق به پایان هزاره‌ی دوم پ.م.، دلیل بر وجود یک سازمان اداری عیلامی در منطقه می‌باشد (بریان، ۱۳۷۹، ۱: ۷۴). همچنین شواهدی از فعالیت‌های تولیدی، مراکز صنعتی و توزیع فراورده‌های آن از مراکز کوچک دوره‌ی اوروک میانی به خوبی قابل تشخیص است (مجیدزاده، ۱۳۸۶: ۱۱۶).

آشوریان که در دهه‌های ۴۰ و ۳۰ قرن ششم پ.م. عیلام را مورد غارت و تخریب وحشتناک قرار دادند (Herrmann & Zurcher, ۱۹۹۶: ۱۱۷)، نتوانستند، کاملاً این کشور را تسخیر کنند. برخی دژها و مناطقی که در تصرف مردانی بود که خواستار حفظ تاج و تخت عیلام بودند؛ باقی ماندند. در دهه‌ی ۲۰ قرن ششم پ.م. به نظر می‌رسد که عیلام از «نوبولاسر» (نابوپولاسار یا نَبوپولاسار (Nabu-apal-usur) ۶۵۸-۶۰۵ پ.م.) علیه آشوریان حمایت کرده باشد، «ارمیای نبی» (باب ۲۵، آیه ۲۵) از «پادشاهان مستقل عیلام» در سال ۶۰۴ پ.م. یاد می‌کند. در سال ۵۹۵ - ۵۹۶، «نبوکدنصر دوم» یا

شکل ۷: آشوربانیپال و سپاهیان
(www.britishmuseum.org)

بقایای تمدن عیلام

اما این هجوم وحشتناک با همه‌ی ویرانی‌های سنگین به‌وجود آمده آن را ناپیوستگی پایان کار عیلام تلقی نمود. شهرهای بین‌النهرین برای مردم کوه‌نشین زاگرس طعمه‌ی لذیذی بودند و هرازگاهی آن‌ها را مورد هجوم خود قرار می‌دادند. عکس‌العمل تمدن‌های بین‌النهرین حمله به عیلام و شوش بود (چندتن از خاورشناسان فرانسوی، ۱۳۳۷: ۵۳). شوش (سوسا)، در طول تاریخ هزاران ساله‌ی خود چهارده مرتبه مورد هجوم دولت‌های سومر، بابل، اکد و آشور واقع، ویران و مجدداً بازسازی شد (مجیدی، ۱۳۹۵: ۴۰). باتوجه به ساختار جغرافیایی منطقه‌ی شوش و عیلام که سرزمین‌های حاصلخیز و رودهای پر آب متعدد شاخصه‌ی اصلی آن‌هاست، پیش شرط مهم در بازسازی مجدد «شهر شوش» و زندگی شهری و تأمین نیاز تغذیه‌ای اصلی جامعه‌ی شهری شوش از طرق کشت و کار آبی گندم و جو و کشاورزی فشرده

شکل ۶: سنگ‌نگاره حمله‌ی آشوربانیپال به عیلام
(www.britishmuseum.org)

دلفوس، ۱۳۷۶: ۲۰۰).

بر اساس فرضیه‌ای که مبتنی بر بخشی از سالنامه‌ی آشوربانیپال است، کوروش، پادشاه پارسوماش، پس از اطلاع از تهاجم وحشتناک آشور به عیلام، خراج خود را به همراه پسر ارشدش به نینوا فرستاده است (Stolper, ۱۹۸۴: ۵۲). هرچند پنجاه سال است که پذیرفته شده (Carter & Carter). کوروش پارسوماش جد کوروش بزرگ، بوده است (پرو و دلفوس، ۱۳۷۶: ۲۰۳). در صورت صحت اقدام پادشاه پارسوماش در اعزام پسر ارشدش به همراه خراج خود به آشور آن را می‌توان به اطاعت و پیروی پادشاه پارسوماش از آشوربانیپال و آن هم در جهت حفظ حکومت و ملت خود (پارس‌ها) از هجوم و تهدیدات آشوریان برداشت نمود. به هر روی، توسعه‌ی قلمروی پارس‌ها در سرزمین‌های عیلامی‌ها تدریجی و توأم با کاهش قدرت و عقب‌نشینی عیلامی‌ها از قلمروهایشان بوده است.

شوش، اوجی دوباره در عصر هخامنش

مطابق یک نظریه، کوروش، پس از پیوستن بابل به ایران، شوش را به پایتختی برگزید. نزدیکی شوش به بابل علت این امر بود (داندامیف، ۱۳۸۹: ۲۹). رسیدن به شوش، پایتخت زمستانی شاهنشاهی هخامنشی، دشواری‌هایی داشت که شاید این موضوع، یکی از امتیازات آن (دورانت، ۱۳۸۷، ۱: ۴۱۹) به حساب می‌آید و در جهت تأمین امنیت بیش‌تر پایتخت، مفید بود. شوش در میانه‌ی راه بین بابل و سرزمین میهنی پارسیان با جاده‌ای پهن و با دسترسی آسان به سوی غرب که از میان جلگه‌های پهناور به بابل می‌رسید، پایتخت ایده‌آل هخامنشیان بود (اومستد، ۱۳۸۳: ۲۲۲؛ هرودوت، ۱۳۸۶: ۵۴۲؛ نگاهان، ۱۳۹۰: ۲۵؛ Nardo, ۲۰۰۷: ۱۰۲). مزیت دیگر شوش، نزدیکی آن به سواحل خلیج فارس و ثروت فراوان حاصل از دادوستد و تجارت با هندوستان و نقاط دیگر بود (شکل‌های ۳، ۲). کاوش‌های صورت گرفته

عیلام و پاریس

یکی از سوالات مهم جابه‌جایی تمدن عیلام و پاریسی، چگونگی پدیدار شدن فرمانروایی پارس‌ها در حوزه‌ی تمدن عیلام است. پس از شکست ایلامیان از آشوربانیپال تا زمان حمله‌ی کیاگسار پادشاه ماد به آشور و شکست آشوریان، عیلام تابع آشور بود و پس از اضمحلال آشور تابع پادشاهی ماد شد (مک ایودی، ۱۳۶۷: ۹۹؛ گرشویچ، ۱۳۹۰، ۲: ۲۲۳). همزمان با قدرت گرفتن کوروش در انشان، و فتح هگمتانه پایتخت ماد، شوش نیز به تصرف کوروش در آمد و بخشی از شاهنشاهی کوروش و هخامنشیان گردید (پرو و دلفوس، ۱۳۷۶: ۲۰۳). از زمان پادشاهی داریوش به بعد سرزمین عیلام و مرکز آن شهر شوش به شکل یک ساتراپی (شهر- بانی) درآمد (مجیدزاده، ۱۳۷۰: ۳۲). در این دوره نام این منطقه به «هوچ» یا همان «خوز»، خوزستان تغییر یافت (هوچ یک واژه‌ی پارسی است) (گرشویچ، ۱۳۸۷، ۲: ۸۲؛ آمیه، ۱۳۸۹: ۲). شهر باستانی شوش در فاصله‌ی ۲۴۱ کیلومتری شرق رودخانه‌ی دجله قرار گرفته بود (Nardo, ۲۰۰۷: ۲۷۹) و راه مهم ارتباطی پارس با بین‌النهرین بود.

بر اساس نظریه‌ای، پارس‌ها در طی قرن هشتم و یا حدود سال ۷۰۰ پیش از میلاد به انشان دست یافتند. احتمالاً در سال ۶۴۶ پ.م. در زمان دومین و سومین نسل پارسیان هخامنشی رخ داده است (پرو و دلفوس، ۱۳۷۶: ۲۰۳). بنابر نظر غالب، کوروش دوم در سال ۵۵۹ پ.م. به پادشاهی انشان یا عیلام شرقی دست یافت و در سال ۵۵۶ پ.م. عیلام غربی را تصرف نمود (مک ایودی، ۱۳۶۷: ۹۹). همچنین احتمال دارد، عیلام نیز، همانند «ماننا»، «اورارتو»، «پرسیس» از جمله خودمختاری‌های تابع ماد بوده که با فتح ماد به پارس ها ارت رسیده است (گرشویچ، ۱۳۹۰، ۲: ۲۲۳). بر اساس نظریه ای دیگر، شکل‌گیری قلمرو پارسی انشان همزمان با فروریختن شالوده‌ی سیاسی و اقتصادی امپراتوری عیلام و ظهور یک قلمرو مستقل برای دودمان پارسی بود (پرو و

Nebuchadnezzar II) پادشاه بابل، به عیلام حمله کرد، اما بابلیان برای مدت کوتاهی فقط پایتخت عیلام، شوش، را در تصرف خود داشتند؛ از نیمه‌ی قرن ششم پ.م.، آرشویه‌های اداری کارگاه‌های سلطنتی عیلامی باقی مانده است و این اسناد نشان می‌دهد، که عیلام روابطی با بابلیان و سوریه داشته است، بی‌آن‌که آشکارا شامل بخشی از پادشاهی بزرگ‌تر از خود شده باشد (گرشویچ، ۱۳۹۰، ۲: ۲۲۳ - ۲۲۲).

بنابراین احتمالاً می‌توان نتیجه گرفت که، پس از هجوم آشوریان شهر شوش به طور تمام و کمال متروک نشده است و پس از مدتی شهر و ساختار حکمروایی در آن منطقه بار دیگر تشکیل یافته است (پرو و دلفوس، ۱۳۷۶: ۲۱۳). این گونه به نظر می‌رسد که اهمیت مذهب و مرکزیت زیگورات در «شهرمعبد»، شوش و تمدن عیلام (باستانی‌راد، ۱۳۹۳: ۱۳۸ - ۱۳۷)، موجب بازگشت جمعیت گریخته یا حاشیه‌نشین تمدن عیلامی به شوش و موجب آغاز مجدد فعالیت‌های شهرسازی و شهرنشینی شده و در پی آن، فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی منجر به تأمین بخشی از مالیات ناشی از محصولات کشاورزی، دامی، صنعتی‌ا هدایی به معبد، پادشاه یا خدای شهر (مجیدزاده، ۱۳۸۶: ۱۳) و اجتماع مجدد همه‌ی عناصر تمدن‌ساز در کنار هم، (مورگان، ۱۳۷۱: ۸۶) موجب احیای تمدن عیلام و شهر شوش شده است. کم جمعیتی شوش و عیلام پس از هجوم ویرانگر آشوریان را نمی‌توان مانعی در احیای مجدد عیلام و شوش تصور نمود؛ زیرا در عصر باستان تراکم معمول جمعیت جهانی بین صفر تا چهار نفر در هر کیلومتر مربع بود (مجیدزاده، ۱۳۸۶: ۴۳). همچنین شوش به دلیل آب فراوان، سرسبزی و حاصلخیزی خاک، توانایی آن را داشت که پذیرای کوچ‌نشینان پارسی در کنار عیلامی‌های بازگشته به شوش باشد. این موضوع نشانگر تداوم حیات تمدن عیلام در فاصله‌ی زمانی بین حمله آشوریان تا عصر هخامنشی است.

شکل ۱۰: آجرهای لعابدار مکشوفه از آپادانای شوش که در موزهی لوور نگهداری می‌شود (شاپور شهبازی، ۱۳۸۹: ۱۱۵).
(<https://collections.louvre.fr/en/recherche?page=۶&q=apadana>)

و نگهبانان و پاسداران عیلامی (Potts, ۱۹۹۹: ۳۲) در کنار سربازان پارسی در کاشی‌های رنگین به دست آمده (گرشویچ، ۱۳۸۷، ۲: ۸۳)، در میان ویرانه‌های کاخ آپادانا که داریوش بر فراز تپه‌ی بلند شوش ساخت (شکل ۱۵) و پس از آتش‌سوزی آن، توسط اردشیر اول و داریوش دوم هخامنشی بازسازی شد (شکل‌های ۱۰، ۹) (ویسهوفر، ۱۳۸۸: ۴۶-۴۵؛ پاتس، ۱۳۸۸: ۵۱۶) مؤید دوستی و همزیستی دو ملت پارس و عیلام است.

شکل ۹: کمانداران هخامنشی ۵۲۲-۴۸۶ پ.م. داریوش اول، محل کشف: کاخ آپادانای شوش داریوش (AOD ۴۸۷، دپارتمان آثار باستانی شرقی) (<https://collections.louvre.fr/en/recherche?page=۶&q=apadana>)

منجر به کشف کاخی متعلق به عصر کوروش بزرگ در حوالی جاده‌ی بوشهر به برازجان که در زمان خود به ساحل نزدیک بود (شکل ۸) شد و خود تأییدکننده‌ی پایتختی شوش در عصر کوروش بود (سلطانزاده، ۱۳۶۵: ۵۶).

شکل ۸: کاخ چرخاب کوروش دوم هخامنشی در برازجان (عکس از نگارنده)

کشف بیش از پانصد هزار لوح در دیوانسرای «کوده کاکا» و «هوبان هالتاش» در شوش پایتخت که بیش از سیصد لوحه‌ی آن مربوط به عصر کوروش است و در آن از لودیا، ساردیس (سارد) و مصر گفت‌وگو شده است (احتشام، ۱۳۵۵: ۵۱-۵۰) و همچنین مجموعه‌ی سیصد عدد کتیبه‌ای که از حفاری‌های شوش مربوط به دوران سلطنت کوروش به دست آمده و مربوط به اسناد تجارتممهور بایگانی دفتر کارمندان دارایی و اداری شوش است و بر اساس فرمول و عبارات معمول در بابل نوشته می‌شده است (کخ، ۱۳۸۰: ۳۸؛ داندامایف، ۱۳۸۰: ۱۴)، نشانه‌های پایتختی و عظمت کهن شهر شوش در عصر کوروش هستند.

اهمیت عیلام در شاهنشاهی هخامنشی

حجاری نمایندگان مردم شوش با سلاح و شیرهایشان در تخت جمشید (سرفراز و فیروزمندی، ۱۳۸۶: ۱۳۳) (شکل ۱۳)

یونانی که قدرت خود را از دست داده و یا به محاکمه کشانده شده بودند؛ به شوش پناهنده می‌شدند. در صورتی که شوش اگر از لحاظ ساختار شهری و جمعیت، مکان درخور شاهنشاهی نبود؛ هیچ‌گاه به پایتختی انتخاب نمی‌شد (بیانی، ۱۳۸۶: ۱۸۷). نام این منطقه و تمدن آن چون نگینی در بابل می‌درخشید. علت تعلق خاطر هخامنشیان به عنوان شاه انشان، حسن شهرت این نام در بابل بود (ویسهوفر، ۱۳۸۸: ۱۰۲).

مجموعه‌ی عظیم کاخ آپادانا شوش نمایانگر قدرت و ثروت پایتخت و کشور هخامنشی و شاهنشاهان آن بوده است و این حقیقت مهم که در نظر نمایندگان ملی که به دیدار پایتخت و شاهنشاهی هخامنشی می‌آمدند می‌بایست، در حدی از عظمت، قدرت و شکوه می‌بود تا اطاعت و فرمانبرداری ملل تابعه را سبب شده، از شورش‌ها کاسته و اطاعت ساتراپ‌ها و حاکمان منصوب را در پی می‌داشت. شوش مرکز عمده‌ی تجاری ایران باستان محسوب می‌شد (ویسهوفر، ۱۳۸۸: ۱۰۳-۱۰۲؛ بیات، ۱۳۶۸: ۱۹). همه‌ی خراج نقدی و جنسی جهان کشور هخامنشی به شوش پایتخت، منتقل می‌شد و با توجه به حجم عظیم خراج جنسی و تبادلات آن نیازمند بازار عظیم و شهری بزرگ و توسعه یافته‌ی در شوش بود. شوش عصر هخامنشی را بایستی شهری بسیار وسیع، عظیم، پرجمعیت و با شکوه در خور پایتختی جهان کشور هخامنشی تصور نمود.

به دستور داریوش دیواری محکم با برج‌های بزرگی از آجر خام، گرد مجموعه‌ی این‌بیهی شهر ساخته و در پایه آن، خندق عریض حفر و آن را از آب رودخانه‌ی شاهور که به سمت آن منحرف ساخته، پر کرده بودند. این خندق شهر را فراگرفته و آن را به صورت جزیره‌ای غیرقابل تسخیر درآورده بود (گیرشمن، ۱۳۸۶: ۱۸۳).

شوش هخامنشی

هرودوت از پایتخت بودن شوش پیش از داریوش سخنی نمی‌گوید و یونانیان شوش را در طول دوران شاهنشاهی هخامنشیان شناختند؛ زیرا یونانیان نام این شهر را از پارسی باستان گرفته‌اند، نه از زبان‌های اکدی یا عیلامی و یا آرامی (فرای، ۱۳۷۳: ۱۶۳). جهت جبران کمبود منابع و اطلاعات درباره‌ی وسعت و جمعیت شوش مجبور به مراجعه به داده‌های باستان‌شناسی هستیم (پرو و دلفوس، ۱۳۷۶: ۲۱۲). خرابه‌های شوش به چهار قسمت تقسیم می‌گردد: ۱- ارگ یا قلعه‌ی شوش، که از ادوار قدیم تا زمان اسکندر مسکون بوده است. ۲- قصرهای شاهان هخامنشی ۳- محله‌ی تجارتی (به نقل از دمرگان، پیرنیا، ۱۳۴۱، ۱: ۱۳۲) بازارها ابتدا در محوطه‌های خالی جلوی معابد و پرستشگاه‌ها تشکیل می‌شد؛ اما پس از مدتی مکان متمایزی برای خود یافته و به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های شهری محسوب می‌شدند. ۴- محله‌ای در طرف راست رود کرخه (مفورد، ۱۳۸۷: ۱۱۹). رودخانه‌ی شاتور شهر پایین را از بالاترین بخش تپه که شهر شاهی را بر فراز آن با مساحتی در حدود صد هکتار بنا نمودند، جدا می‌نمود (پرو و دلفوس، ۱۳۷۶: ۲۱۶) (شکل ۱۵). شوش مقصد پادشاهان، امیران، سفیران، پزشکان، ادیبان و هنرمندانی بود، که به آنجا رفت و آمد داشتند (هرودوت، ۱۳۸۹، ۱: ۴۱۶-۴۱۷؛ گیرشمن، ۱۳۸۶: ۱۸۳؛ هرودوت، ۱۳۸۶: ۵۴۲). ترکیب جمعیتی شهر بزرگ شوش آمیخته‌ای بود از ملت‌های بسیار زیادی که شاید بتوان این شهر را فقط با بابل و ترکیب جمعیتی آن مقایسه نمود. شاید از بعضی جهات نیز این شهر ترکیب جمعیتی فراوان‌تری داشت؛ زیرا داریوش در هر کجا با شورشیانی مواجه می‌شد، فرودستان شورش‌گرفتار شده را از هر نقطه‌ی شاهنشاهی به خوزستان می‌آورد و در آنجا مسکن می‌داد (فرای، ۱۳۷۳: ۱۶۳).

وسعت و شهرت شهر شوش آنچنان بود، که در زمان سلطنت اردشیر یکم، رجال و سرداران سابق و پناهندگان

خوب نگهداری نمی‌شد، به تدریج فرو ریزد (گرشویچ، ۱۳۸۷، ۲: ۷۲۰-۷۱۹).

شکل ۱۱: پلان کاخ آپادانا در شوش (www.achemenet.com)

شکل ۱۲: تصویر بازسازی شده‌ی کاخ آپادانا در شوش (www.achemenet.com)

عیلام، ساتراپی هخامنشی

با مشاهده خط و زبان عیلامی در کتیبه‌های سه زبانه‌ی هخامنشی (Perrot, ۱۹۵۳: ۱۱۶, ۱۱۷, ۱۱۸; Kent, ۲۰۱۳: ۳۸)، می‌توان به اهمیتی که پارس‌ها به عیلامی‌ها می‌دادند، پی‌برد (Brown & Ogilvie, ۲۰۰۹: ۳۱۶; تفضلی، ۱۳۸۹: ۲۵ - ۲۴). اهمیت عیلام برای هخامنشیان در حدی بود که در سنگ‌نوشته‌های هخامنشی این موضوع را می‌توان مشاهده نمود. فراوانی کتیبه‌های سه زبانه به زبان‌های پارسی باستان، عیلامی و بابلی مؤید خواست شاهان هخامنشی برای رساندن پیام خود به مردمان سراسر شاهنشاهی می‌باشد. اگر زبان پارسی را زبان پادشاه و خاندان حاکم بر شاهنشاهی هخامنشی بدانیم و زبان بابلی را به لحاظ تأثیر تمدنی و تاریخی آن شناخته شده و گسترش یافته در سراسر غرب آسیا تصور کنیم، حال بکارگیری زبان عیلامی در کنار دو زبان، شاهنشاهی (پارسی باستان) و زبان بین‌المللی (بابلی)، در غرب آسیا، نمایانگر اهمیتی است که شاهنشاهان هخامنشی به زبان و مردم عیلامی می‌دادند. از سه کتیبه‌ی سه زبانه‌ی مربوط به کوروش دوم در پاسارگاد، به زبان‌های (پارسی باستان، عیلامی، بابلی)، کتیبه‌ی دو زبانه‌ی بنای موسوم به زندان سلیمان، تنها به دو زبان (پارسی باستان و عیلامی) و همچنین در کتیبه‌ی سه زبانه‌ی داریوش در بیستون به زبان‌های (پارسی باستان، عیلامی، بابلی)، در هر شش کتیبه‌ی داریوش در نقش رستم (به زبان‌های، پارسی باستان، عیلامی، بابلی)، و چهار کتیبه‌ی داریوش دوم در تخت جمشید باز هم به زبان‌های (پارسی باستان، عیلامی و بابلی) نوشته شده‌اند. همچنین کتیبه‌ی داریوش در همدان (به زبان‌های پارسی باستان، عیلامی و سپس بابلی) و یا در چهار کتیبه‌ی خشایارشا یکم در تخت جمشید (به زبان‌های پارسی باستان، عیلامی و بابلی) و همچنین در کتیبه‌های خشایارشا در کوهستان الوند و حتی در وان در آسیای صغیر و کتیبه‌های سه زبانه‌ی اردشیر دوم در همدان (یک کتیبه) و شوش (سه کتیبه) (به زبان‌های پارسی باستان، عیلامی و بابلی) و تنها کتیبه‌ی سه زبانه‌ی اردشیر سوم در تخت

جمشید، همواره در کتیبه‌های هخامنشی قرار گرفتن و بکارگیری زبان و خط عیلامی در کنار زبان و خط سلطنتی پارسی باستان و زبان و خط بین‌المللی بابلی نشانگر اهمیت و توجه به زبان و خط عیلامی می‌باشد.

که این موضوع نمایانگر اهمیتی است که هخامنشیان به عیلامیان، تمدن و زبان آن‌ها می‌داده‌اند؛ و این به آن معنا می‌باشد که اگر بعد از حملات آشوربانیپال به عیلام، اگر شوش و عیلام و تمدن آن کاملاً نابود شده بود، نیازی به استفاده از زبان متروک شده‌ی عیلامی نبود (یاتس، ۱۳۸۸: ۳). این موضوع که تا پایان عصر هخامنشی علاوه بر زبان‌های پارسی باستان و بابلی، از عیلامی استفاده می‌شد که آن را از تداوم نگارش کتیبه‌های سه زبانه حداقل تا دوران اردشیر سوم می‌توان دنبال نمود، حاکی از تداوم کاربرد زبان عیلامی و همچنین تداوم بقایای فرهنگ و تمدن و میراث عیلامیان می‌باشد. در طی عصر هخامنشی هرگز از اهمیت عیلام در نزد شاهنشاهان این سلسله کم نشده است. همچنین در سنگ‌نگاره‌ی پیشکش‌آوران تخت جمشید بر بدنه‌ی پلکان کاخ آپادانا در ردف بالا و پس از نمایندگان مادی‌ها، نمایندگان عیلامی‌ها قرار دارد که شش تن از نمایندگان آنان در حال آوردن هدایایی شامل کمان، خنجر و شیر می‌باشند (شکل ۱۳) و این جایگاه برای نمایندگان عیلام، پس از مادها در بین ۲۳ ملت هدیه آورنده، نشانه‌ی اهمیت عیلام در نظام اداری و حکومتی هخامنشی می‌باشد.

مهم‌ترین شاهراه سلطنتی و تجاری هخامنشیان، یعنی راه شاهی، به عنوان مهم‌ترین شبکه‌ی ارتباطی کشور شاهنشاهی (علی‌رغم وجود چندین پایتخت هگمتانه، پاسارگاد، تخت جمشید و بابل) از شوش پایتخت شروع و تا سارد در ساحل آسیای صغیر در کنار مدیترانه امتداد داشت، و این جلوه‌گر اهمیت شوش در شاهنشاهی هخامنشی بود (شکل ۱۴).

شکل ۱۳: سنگ‌نگاره‌ی پیشکش‌آوران عیلامی بر بدنه‌ی پلکان کاخ آپادانا در تخت جمشید (isac.uchicago.edu)

شکل ۱۴: راه شاهی (www.britannica.com)

دشت و جلگه‌ی عیلام و ارتباطات آن نقاط با همدیگر بوده است. اگر شوش فاقد امکانات، جاذبه‌ها، توانایی‌های بالقوه و بالفعل و ارزش‌های لازم جهت پایتخت شدن بود، هیچ‌گاه داریوش وقت و سرمایه‌ی عظیم خود و کشور را هدر نمی‌داد و آن را وقف یک شهر مخروبه یا نیمه ویران نمی‌نمود. این موضوع نشان می‌دهد، که شوش از ابتدای شاهنشاهی هخامنشی در عصر کوروش و کمبوجیه نیز حداقل در حد یک شهر مناسب و بزرگ بوده و بازماندگان جمعیت شوش و حومه و تمدن عیلام پس از یورش آشوربانیپال به سرعت دست به کار احیای شهر و جبران خسارات وارده به آن شده‌اند.

منابع و ماخذ

ابراهیمی، قربانعلی. (۱۳۸۵) انشان، انزان، یک جستجوی تاریخی. مجله‌ی مطالعات ایرانی، مرکز تحقیقات فرهنگ و زبان‌های ایرانی، سال پنجم، شماره نهم، صص ۲۰-۱.

احتشام، مرتضی. (۱۳۵۵). ایران در زمان هخامنشیان. تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.

استرابون. (۱۳۸۲). جغرافیای استرابو سرزمین‌های زیر فرمان هخامنشیان. ترجمه: همایون صنعتی زاده، چاپ اول، تهران: بنیاد موفوفات دکتر محمود افشار.

اومستد، آلبرت تن آیک. (۱۳۸۳). تاریخ شاهنشاهی هخامنشی. ترجمه: محمد مقدم، چاپ سوم، تهران: علمی و فرهنگی.

آمیة، پیر. (۱۳۸۹). تاریخ عیلام. ترجمه: شیرین بیانی، چاپ پنجم، تهران: دانشگاه تهران.

باستانی‌راد، حسن. (۱۳۹۳). شهر در ایران زمین. تهران: نشر علمی.

اشکانی، مقدونی و آغاز هخامنشی و همچنین آثار و اشیائی از دوران پیش از هخامنشی یافت شده است (سلطان‌زاده، ۱۳۶۲: ۶۹). شهرها هم مانند انسان‌ها زاییده می‌شوند، می‌زیبند و می‌میرند. شوش نیز در این میان از این قاعده مستثنی نبود. شوش که یادگار مهمی در تاریخ جهان باستان است، از خاطره‌ی بشر محو نمی‌شود؛ کاخ‌ها، معابد، محله‌ها و گورستان‌هایش با آن‌که خراب و متروک شده‌اند و در طی قرون به تپه‌های مصنوعی مبدل گردیده‌اند، هنوز هم مورد علاقه و توجه مسافران و کاوشگران هستند و در خود گنجینه‌هایی از دوران شکوهمند و طلایی آن به کاشفانشان ارائه می‌نمایند (چند تن از خاورشناسان فرانسوی، ۱۳۳۷: ۷۶).

نتیجه‌گیری

این پژوهش ما را به نتایجی رهنمون می‌سازد. دلایل مهمی، ما را از بقای حکومت و تمدن عیلام پس از حمله‌ی ویرانگر آشوربانیپال مطمئن می‌سازد: ۱- کشفیات باستان‌شناسی مبنی بر وجود مرکز اداری سلطنتی در شوش و اسناد روابط تجاری و اداری آن در دوران پس از حمله‌ی آشور با بین‌النهرین. ۲- اسنادی مبنی بر حمله‌ی پادشاه بابل به عیلام پس از حمله‌ی آشور و اشغال منطقه. در صورت نابودی کامل منطقه‌ی عیلام و شوش، پادشاه بابل هیچ‌گاه قصد تصرف ویرانه‌های مخروبه و خالی از جمعیت را نمی‌نمود. ۳- رخداد شورش در ساتراپی عیلام در پی شورش گئوماته‌ی مغ، شخص شورشی خود را جانشین پادشاه عیلام می‌نامید. این امر نیازمند وجود جمعیت انبوه عیلامی در شوش بوده است، تا فرد شورشی به پشتوانه‌ی این جمعیت فراوان عیلامی امکان اعلام استقلال و خودمختاری را داشته باشد. این به معنای آن است، که شوش و منطقه‌ی عیلام پیش از داریوش بایستی عیلامی‌نشین و جمعیت فراوانی داشته باشد.

بقای تمدن و میراث فرهنگی نوشتاری، خط عیلامی، مرهون حکومت فدرالی و گسترش یافته‌ی آن در کوهستان، کوهپایه،

شکل ۱۵: شهر شوش (پرو و دلفوس، ۱۳۷۶: ۹۱)

شورش‌های عیلامیان

وقوع شورش در شوش و عیلام نشانه‌ی وجود ساتراپی بزرگ و پر جمعیت و مردمانی است، که در پی کسب و یا پر رنگ کردن هویت مستقل خود بوده‌اند. اسناد نشانگر آن است، که مردم عیلامی نقش مهمی در تمدن دوره‌ی هخامنشی داشتند (کورتیس، ۱۳۸۵: ۳۶) و در پی شورش «گئوماته مغ»، در سال دوم و سوم پادشاهی داریوش مردی خوزی به نام «اتمئیت» در خوزستان و شوش، شورش کرد. داریوش، سپاهی برای مقابله با وی به فرماندهی «گئوبروه» به آن شهر اعزام نمود (بریان، ۱۳۸۷: ۱: ۱۶۳). وقوع و تکرار شورش در عیلام، در پی قیام «گئوماته» نشانه‌ی آن است، که شوش تا زمان داریوش شهری با خصلت انحصاراً عیلامی باقی مانده بود (بریان، ۱۳۸۷: ۱: ۱۸۳). وقوع چند شورش پی در پی دیگر از سوی «آسینه»، «اومانونودوم» و «انه همیتی اینشوشیناک» از سال ۵۲۲ تا ۵۱۹ پ.م.، علی‌رغم لشکرکشی‌های چندباره‌ی داریوش به عیلام و سرکوب شورشیان، حاکی از اهمیت، وسعت و جمعیت ساتراپی عیلام در عصر هخامنشی است.

پس از نابودی و غارت شوش به دست آشوری‌ها، این شهر در زمان هخامنشیان مجدداً بازسازی شد. در حفاری‌های این منطقه آثاری از هفت شهر از دوره‌های اسلامی، ساسانی،

هشتم، تهران: نشر قومس.

عدی، کامیار. (۱۳۷۳). صد و سی سال حفاری در شوش. میراث فرهنگی، شماره ۱۲، تابستان و پاییز، صص ۲۰-۱.

فرای، ریچارد نلسون. (۱۳۷۳). میراث باستانی ایران. ترجمه: مسعود رجب نیا، چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی.

کخ، هاید ماری. (۱۳۸۰). از زبان داریوش. ترجمه: پرویز رجبی، چاپ ششم، تهران: نشر کارنگ.

کردوانی، محمود. (۱۳۵۶). کاخ هخامنشی شاهر کوش‌های ۷۲ - ۱۹۷۱ در شوش. بی‌جا: بی‌نا.

کمرن، جورج گلن. (۱۳۸۷). ایران در سبیده دم تاریخ. ترجمه: حسن انوشه، چاپ پنجم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

کورتیس، جان. (۱۳۸۵). ایران باستان به روایت موزه بریتانیا. ترجمه: آذر بصیر، تهران: امیرکبیر.

کوک، جان مانوئل. (۱۳۸۴). شاهنشاهی هخامنشی. ترجمه: مرتضی ثاقب‌فر، تهران: ققنوس.

گرشویچ، ایلیا. (۱۳۸۷). تاریخ ایران دوره هخامنشیان «تاریخ کمبریج». ترجمه: مرتضی ثاقب‌فر، دفتر ۲ از ج ۲، چاپ دوم، تهران: انتشارات جامی.

_____. (۱۳۹۰). تاریخ ایران دوره ماد «از مجموعه‌ی تاریخ کمبریج». ترجمه: بهرام شالگونی، دفتر اول از جلد دوم، چاپ دوم، تهران: جامی.

گیرشمن، رومن. (۱۳۸۶). ایران از آغاز تا اسلام. ترجمه: محمد معین، چاپ هجدهم، تهران: علمی و فرهنگی.

مالووان، م.ا.ل. (۱۳۷۲). بین‌النهرین و ایران باستان. ترجمه: رضا مستوفی، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.

جعفر شعار، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

داندامایف، محمد ا. (۱۳۸۰). تاریخ ماد. ترجمه: کریم کشاورز، چاپ ششم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

_____. (۱۳۸۹). تاریخ سیاسی هخامنشی. ترجمه: فرید جواهر کلام، تهران: فرزانه روز.

دورانت، ویل. (۱۳۸۷). مشرق زمین گاهواره‌ی تمدن. ترجمه: احمد آرام و دیگران، ج ۱، چاپ سیزدهم، تهران: علمی و فرهنگی.

دیاکونوف، ایگور میخائیلوویچ. (۱۳۸۰). تاریخ ایران باستان. ترجمه: روحی ارباب، چاپ دوم، تهران: علمی و فرهنگی.

زرین‌کوب، عبدالحسین. (۱۳۸۶). تاریخ مردم ایران قبل از اسلام. ج ۱، چاپ دهم، تهران: امیرکبیر.

سامی، علی. (۱۳۸۹). تمدن هخامنشی. ج ۱، ۲، تهران: پازینه.

سرفراز، علی اکبر و فیروزمندی، بهمن. (۱۳۸۶). باستان‌شناسی و هنر دوران تاریخی ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی. چاپ دوم، تهران: مارلیک.

سلطانزاده، حسین. (۱۳۶۲). روند شکل‌گیری شهر و مراکز مذهبی در ایران. تهران: آگاه.

_____. (۱۳۶۵). مقدمه‌ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران. تهران: آبی.

شارپ، رلف نارمن. (۱۳۴۳). فرمان‌های شاهنشاهان هخامنشی که به زبان آریایی (پارسی باستان) نوشته شده. شیراز: ناشر دانشگاه شیراز.

شاپور شهبازی، علیرضا. (۱۳۸۹). راهنمای مستند تخت جمشید. چاپ دوم، تهران: سفیران.

شعبانی، رضا. (۱۳۸۷). مبانی تاریخ اجتماعی ایران. چاپ

بریان، پیر. (۱۳۷۹). تاریخ امپراتوری هخامنشیان (از کوروش تا اسکندر). ترجمه: مهدی سمسار، ج ۱، چاپ سوم، تهران: زریاب.

_____. (۱۳۸۷). امپراتوری هخامنشی. ترجمه: ناهید فروغان، ج ۱، چاپ سوم، تهران: فرزانه روز.

بیانی، شیرین. (۱۳۸۶). تاریخ ایران باستان «از ورود آریایی‌ها به ایران تا پایان هخامنشیان». چاپ چهارم، تهران: ناشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

بیات، عزیزالله. (۱۳۶۸). کلیات تاریخ و تمدن ایران پیش از اسلام. چاپ سوم، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

پاتس، دنیل‌تی. (۱۳۸۸). باستان‌شناسی عیلام، ترجمه زهرا باستی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

پرو، ژان و دلفوس، ژنویو. (۱۳۷۶). شوش و جنوب غربی ایران تاریخ و باستان‌شناسی. ترجمه: هایداه اقبال، تهران: مرکز نشر دانشگاهی (انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران).

پیرنیا، حسن. (۱۳۴۱). تاریخ مشرق قدیم. ج ۱، چاپ سوم، تهران: سازمان کتاب‌های جیبی.

تفضلی، احمد. (۱۳۸۹). تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام. چاپ ششم، تهران: انتشارات سخن.

جمعی از دانشوران ایران‌شناس اروپا. (۱۳۳۶). تاریخ تمدن ایران. ترجمه: جواد محبی، تهران: کتابخانه گوتنبرگ.

چند تن از خاورشناسان فرانسوی. (۱۳۳۷). تمدن ایرانی. ترجمه: عیسی بهنام، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

حمزه اصفهانی، ابوعبدالله حمزه بن حسن. (۱۳۴۶). تاریخ پیامبران و شاهان (سنی ملوک الارض و الانبیاء). ترجمه:

Second Edition Revised, Connecticut, American Oriental Society New Haven.

Kraft Rector, Rebecca. (2017). The Early River Valley Civilizations. New York, The Rosen Publishing Group, Inc.

Nardo, Don. (2007). Ancient Mesopotamia. United States of America, Green Haven Press.

Perrot, Jean. (2013). The Palace of Darius at Susa, The Great Royal Residence of Achaemenid Persia. London - New York, Iran Heritage.

Potts, d.t. (1999). The Archaeology of Elam, Formation and Transformation of an Ancient Iranian State, United Kingdom, Cambridge University Press.

Smith, George. (1871) History of Assurbanipal. translated from the cuneiform inscriptions, London, Williams and Norgate.

_____. (1875). Assyria, from the Earliest Times to the Fall of Nineveh, London, published under the direction of the committee of general literature and education.

Sykes, Percy. (2004). A History of Persia. Volume 1, New York, Routledge Curzon.

همدانی، محمدابن محمود. (۱۳۷۵). عجایب نامه (عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات). تهران: نشرمرکز.

هیئتس، والتر. (۱۳۸۳). دنیای گمشدهٔ عیلام. ترجمه: فیروز فیروزنیا، چاپ سوم، تهران: علمی و فرهنگی.

_____. (۱۳۸۵). داریوش و پارس‌ها تاریخ فرهنگ ایران در دورهٔ هخامنشیان.. ترجمه: عبدالحسین صدریه، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.

منابع انگلیسی

Brown, Keith & Ogilvie, Sarah. (2009). Concise Encyclopedia of Languages of the World. UK, Oxford.

Carter, Elizabeth & Matthew w., stolper. (1984). Elam Surveys of Political History and Archaeology, Berkeley-Los Angeles-London-California, University Press of California LTD.

Dieulafoy, Madame Jane. (1890). At Susa, the Ancient Capital of the Kings of Persia. Philadelphia, Gebbie & Company.

Harper, O et al. (1992). The Royal City of Susa: Ancient Near Eastern Treasures in the Louvre. New York, Published by the Metropolitan Museum of art.

Herrmann, Joachim & Zurcher, Erik. (1996). History of Humanity Scientific and Cultural Development Volume III From the Seventh Century AD, London - new York, UNESCO.

Kent, Roland G. (1953). Old Persian.

مجیدزاده، یوسف. (۱۳۷۰). تاریخ و تمدن عیلام. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

_____. (۱۳۸۶). آغاز شهرنشینی در ایران. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

مجیدی، حسین. (۱۳۹۵). ایران شهر شناخت شهرهای ایران باستان در دوران هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان. تهران: موسسه علم معمار رویال.

محمدیان فر، محمد. (۱۳۸۹). کهن شهر شوش. رشد آموزش تاریخ. دوره‌ی دوازدهم، شماره‌ی ۲، زمستان، صص ۱۴-۸.

مک ایودی، کالین. (۱۳۶۷). اطلس تاریخی جهان از آغاز تا به امروز. ترجمه: فریدون فاطمی، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز.

مفورد، لوئیز. (۱۳۸۷). شهر در بستر تاریخ. ترجمه: احمد عظیمی بلوریان، چاپ دوم، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

مورگان، لوئیس هنری. (۱۳۷۱). جامعه‌ی باستان. ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).

نگهبان، عزت‌الله. (۱۳۹۰). شوش، یا کهن‌ترین مرکز شهرنشینی جهان. چاپ اول، تهران: سبحان نور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

ویسهوفر، یوزف. (۱۳۸۸). ایران باستان از ۵۵۰ پیش از میلاد تا ۶۵۰ پس از میلاد. ترجمه: مرتضی ثاقب فر، چاپ دهم، تهران: انتشارات ققنوس.

هرودوت. (۱۳۸۶). تواریخ. ترجمه: وحید مازندرانی، چاپ سوم، تهران، ناشر دنیای کتاب.

_____. (۱۳۸۹). تاریخ هرودوت. ترجمه: مرتضی ثاقب فر، ج ۱، چاپ اول، تهران: انتشارات اساطیر.

منابع تصاویر و نقشه‌ها

www.britannica.com/place/ancient-Iran, (2024).

<https://collections.louvre.fr/en/recherche?page=6&q=apadana>, (2024).

<https://worldhistory.org/image/1352/map-of-sumer/>, (2024).

www.achemenet.com, (2017).

www.britishmuseum.org, (2024).

www.isac.uchicago.edu/gallery/apadana, (2023).

www.irannationalmuseum.ir, (2024).

"Susa, the passing of the elamian kingdom to the achaemenids satrapy"

Abstract

The ancient Elam with its rich civilizational inheritance, have seen and survived numerous battles and invasions throughout its history of existence, but the hard competition in between the relationship of Elam, Assyria and Babel, and the series of events leading up to the middle of the 7th century BC. Have turned the tables in a way that put Elam in the spot of a devastating invasion by the king of Assyria, "Ashurbanipal". The damage that Elam took throughout those invasions was so much that, there wasn't left a name of the magnificence and greatness that was Elam and Susa until the dawn of the Achaemenids, but some decades after the invasions of Ashurbanipal to Elam, throughout the Achaemenids era, Susa became regarded as the greatest capital of the Achaemenid kingdom and the center of the ancient world. A greatness, and wealth that is not only evident in the Achaemenid inscriptions but also evident in some narrations from the greeks and also some sections of the "Torah". This essay, following the method of historical research and descriptive-analytic way of research

and in correlation with the written evidence remained from that period, tries in the pursuit of finding out what happened to Elam and Susa after the invasions of Ashurbanipal.

Key words: susa, achaemenid, assyria, satrapy, capital.

parineh

Quarterly Journal of Scientific Association of Archaeology, Shiraz University of Arts

No.4 , winter 2024

